

L'usage des TIC comme outil d'aide à la compréhension scientifique en milieu universitaire

TALBI Sidi Mohamed, BOUHDJAR Souad
 Université Hassiba Ben Bouali de Chlef(Algérie)
 Université Dr. Moulay Tahar de Saïda, (Algérie)
 E-mail:talbisidimohamed@yahoo.fr

Received: 10/06/2022

Accepted: 01/07/2022

Published: 20/07/2022

Résumé :

Cette étude présente une enquête par questionnaire en milieu universitaire. Elle a pour objectif principal de déceler les attitudes et les représentations des enseignants vis-à-vis de l'utilisation des méthodes numériques en situation d'enseignement / apprentissage des langues étrangères. Afin d'évaluer leur efficacité en contexte universitaire, il sera question d'analyser les besoins pour lesquels ces moyens numériques et informatiques sont exploités par les enseignants. De même, nous évaluerons le degré de maîtrise de ces moyens numériques par les enseignants dans l'accomplissement de leurs tâches personnelles et académiques. Au terme de cette enquête, nous avons constaté que les enseignants pensent que l'introduction de ces moyens numériques est bénéfique en ce qu'elle permet d'améliorer leur progrès dans le cadre de la recherche scientifique.

Mots-clés : Compétence, enseignants, enseignement/apprentissage, TIC, université

ملخص :

يقدم هذا البحث دراسة عن طريق استبيان في وسط جامعي. هدفها الرئيسي هو تحديد مواقف وتمثيلات المعلمين تجاه استخدام الأساليب الرقمية في تعليم / تعلم اللغات الأجنبية، من أجل تقييم فعاليتها في سياق جامعي ، تتعلق هاته الدراسة بتحليل الاحتياجات التي يستخدم من أجلها المعلمون هذه الوسائل الرقمية والكمبيوتر. سنقوم كذلك بتقييم درجة إتقان هذه الوسائل الرقمية من قبل المعلمين في أداء مهامهم الشخصية والأكاديمية. في نهاية هذا الاستطلاع، وجدنا أن المعلمين يعتقدون أن إدخال هذه الوسائل الرقمية مفيد لأنه يحسن تقدمهم في مجال البحث العلمي.

الكلمات المفتاحية: كفاءة، المعلمين، تعليم / تعلم، تكنولوجيا الإعلام والاتصال، جامعة

1. Introduction

Le progrès technologique a touché tous les domaines, en bouleversant même celui de l'éducation. Autrefois, l'enseignant, pour dispenser son cours, il était obligé de recourir à des méthodes traditionnelles, il devait répéter plusieurs fois pour expliquer le contenu de son cours, monopoliser la parole tout le temps en croyant que son rôle était de remplir la tête de ses apprenants qui, était considérée comme étant vide. La centration sur le maître était donc l'un des fondements principaux de la pédagogie dogmatique et traditionnelle. Ceci disait que l'élève ne devait apprendre qu'en étant passif face à son professeur. Submergées dans l'ère de la technologie, les TIC¹ occupent depuis les années 90 une place centrale dans le domaine de l'enseignement, qui a été totalement bouleversé, passant des méthodes d'enseignement classiques à celles dites numériques, basées sur les didacticiels. Ces techniques ont constitué un virage stratégique pour l'enseignement, c'est ce qu'affirment, en ces termes, Lefabre & Fournier (2014 : 41) : « depuis les premières utilisations des TIC vers les années 1960 jusqu'à l'arrivée des tablettes ou des TNI au cours des dernières années, le développement des TIC au service de l'enseignement et de l'apprentissage a rapidement évolué ».

L'introduction de ces méthodes dans le domaine de l'éducation en général et à l'université en particulier, constitue une pierre angulaire pour la réussite du système d'enseignement universitaire. Surtout, dans une université où le développement des compétences transversales est de mise. L'enseignement connaît une facilité remarquable dans la façon de présenter un cours. Grâce à un système numérique, la tâche pédagogique a été allégée pour l'enseignant. Ces moyens ont pris une place importante dans l'enseignement/apprentissage puisque leur usage a été promptement répondu :

Nous ne manquons pas de préciser que les technologies sont en constante mutation, et ne cessent de changer : leur évolution à une vitesse vertigineuse, entraîne et transforme les usages continuellement [...]. De nos jours, un nombre important de méthodes numérisées de langue a fait son apparition. Toutes provoquent un phénomène d'engouement et d'"espérance pédagogique" » (Kharchi, 2017: 153).

Il est devenu aujourd'hui possible d'adopter deux régimes d'enseignement supérieur : un régime d'enseignement en présentiel et un régime d'enseignement à distance. Pour cela, nous allons nous intéresser dans le cadre de cette enquête à la mise en œuvre de ces méthodes numérisées par les enseignants universitaire, dans les départements de français et d'anglais de l'université Dr. Moulay Taherde Saïda.

Or, l'efficacité de ces méthodes ne consiste pas uniquement à leur simple possession, car les posséder sans savoir les utiliser ne permet pas de réaliser les objectifs escomptés par le programme. Dire les maîtriser, c'est dire savoir les exploiter par les formateurs et les formés. À cet effet, le questionnement qui nous interpelle dans le cadre formel de cette enquête se présente comme suit :

¹ Technologie de l'Information et de la Communication.

Dans quelle mesure les outils numériques peuvent constituer un dispositif pédagogique au service de l'enseignement / apprentissage des langues étrangères ? Est-ce que les enseignants universitaires en ont une maîtrise dans l'accomplissement de leurs tâches pédagogiques ?

Pour ce faire, nous émettons ces deux hypothèses :

-Les outils numériques permettraient un enseignement fructueux des langues étrangères ;

-Les enseignants éprouveraient un écueil remarquable quant à l'utilisation de ces moyens numériques.

Pour tenter de vérifier ces hypothèses, nous avons mené une enquête quantitative / qualitative via un questionnaire, auprès des enseignants des départements de français et d'anglais à l'université Dr. Moulay Taher de Saïda. Ceci afin de vérifier leurs représentations sur l'apport de ces moyens technologiques et s'ils en ont réellement une bonne maîtrise.

2. L'enquête par questionnaire

2.1 Méthode de collecte des données

Pour le besoin de confronter les enjeux de l'usage de ces outils numériques par les étudiants à l'université de Saïda, nous avons soumis un questionnaire aux enseignants de l'université de Saïda dans les départements de français et d'anglais. Nous avons pu avoir un échantillon de 20 enseignants. Le questionnaire portait autour des rubriques suivantes :

- Usage pédagogiques des outils informatiques ;
- Connaissance et maîtrise des enseignants sur les TIC ;
- L'intérêt d'Internet sur les apprentissages.

2.2 La méthode d'analyse

La méthode d'analyse des données porte sur l'explication et la compréhension. Elle a permis d'appréhender la situation et l'environnement de l'outil informatique par les étudiants et les enseignants. Elle nous a permis de préciser les facteurs favorisant l'emploi du support numérique par les étudiants et les enseignants. Concernant le traitement des données, deux types d'analyse ont été réalisés :

- L'analyse quantitative (analyse statistique) ;
- L'analyse qualitative (analyse de contenu).

2.3 Analyse des résultats

Un questionnaire¹ destiné aux enseignants des départements de français et d'anglais. Son but est d'apprécier le degré d'utilisation des outils informatique.

2.3.1 Comment évaluez-vous vos connaissances en informatique ?

- Très bonnes ;
- Bonnes ;
- Moyennes ;
- Faibles.

Figure 1 : les connaissances des enseignants en informatique

Soit la majorité des enseignants, représentée par 80% juge leurs connaissances en informatique très bonnes, une minorité de 20% d'entre eux avance que leur savoir en informatique est seulement bon.

2.3.2 Quelle utilisation faites-vous de l'outil informatique ?

- Utilisation des outils bureautiques pour créer des activités ;
- Utilisation d'Internet ou de cédéroms pour recueillir des éléments pour préparer des cours ;
- Autre.

Précisez :

¹Le modèle est inséré dans la partie « Annexe ».

Figure 2 : L'utilisation faite de l'outil informatique

Cette réponse nous a montré que **90%** des enseignants utilisent les outils numériques pour la création d'activités et la préparation des cours, et seulement **10%** d'entre eux qui utilisent les outils informatiques pour recueillir des éléments leur permettant de préparer les cours, comme le fait de trouver des fiches et des conseils pédagogiques.

2.3.3 Que représente Internet pour vous ?

- Actualiser son savoir et savoir-faire ;
- Développer son autonomie ;
- Le cours sur Internet est interactif.

Figure 3: représentations faites sur Internet

Réponses	Percentages
-Actualiser son savoir et savoir-faire	30%
-Développer son autonomie	63%
-Le cours sur Internet interactifs est interactif	7%

Pour 63 % des enseignants, Internet leur permet plus d'autonomie de la recherche, plus de contact avec les acteurs pédagogiques. 30 % d'entre eux témoigne qu'Internet leur permet d'actualiser leur savoir et leur savoir-faire en étant très à jour. Enfin, 7 % affirme que les cours sur Internet sont très interactifs.

2.3.4 Que pensez-vous de l'introduction de l'internet dans l'enseignement/apprentissage ?

Figure 4 : l'introduction d'Internet dans l'enseignement supérieur

Réponses	Pourcentage
-Outil efficace	25%
-Moyen de motivation	25%
-Développer la connaissance	50%

Figure 4-1 : l'introduction d'Internet dans l'enseignement supérieur

50 % des enseignants affirment qu'Internet est un outil de développement des connaissances. 25 % en témoigne l'efficacité, et 25 % le considère comme un moyen de motivation.

Les professeurs sont d'accord que l'intégration d'Internet en classe est un outil efficace pour améliorer l'enseignement. C'est aussi un moyen qui peut motiver les étudiants. Quelques enseignants ont noté des contraintes d'ordre technique rencontrées lors de l'utilisation d'Internet. Internet en lui-même revêt plusieurs avantages comme la disponibilité des documents numériques, les ressources pour la classe, etc. D'autres pensent que c'est un domaine à encourager pour développer les connaissances et pour présenter des travaux.

2.3.5 L'intégration de cette technologie dans l'enseignement supérieur :

- Améliore la qualité de l'enseignement ;
- N'améliore pas la qualité de l'enseignement.

Figure 5 : avis des enseignants sur l'intégration des TIC dans l'enseignement

Réponses	Pourcentage
Positivement	80%
négativement	20%

Soit 80% des enseignants pensent que l'intégration des TIC participe à améliorer la qualité de l'enseignement. Et seulement 20 % qui répond négativement.

2.3.6 Est-ce que vous utilisez les chats, les forums, les blogs et le courrier électronique ?

Figure 6 : utilisation des chats, blogs, forums et courrier électronique

Réponses	Pourcentage
-Chats et forum	27%
-Blogs	13%
-Le courrier électronique	60%

60 % des enseignants utilisent le courrier électronique. Parmi les applications les plus utilisées par les enseignants, le courrier électronique. 27 % qui utilisent le chat et les forums, et 13 % qui se réfèrent aux blogs.

2.3.7 Quels sont les besoins que vous voulez satisfaire en utilisant les réseaux Internet ?

Vous pouvez cocher plusieurs réponses :

- Besoins professionnels ;
- Besoins scientifiques et académiques ;
- Besoins personnels et divertissement.

Figure 7 : Les besoins satisfaits par l'utilisation d'Internet

100 % utilisent Internet pour des besoins dits professionnels. Ceci laisse entendre que les enseignants intègrent – peut-être – les besoins scientifiques de l'utilisation des TIC dans un usage professionnel. Quant aux besoins personnels et de divertissement ont représenté un pourcentage nul, soit 0 %.

2.3.8 Vous sentez-vous capables de conduire des situations d'apprentissage pour la compréhension scientifique en intégrant l'utilisation de l'outil numérique ?

Si non, pourquoi ?

Figure 8 : capacité à intégrer l'outil numérique

Réponses	Pourcentage
Oui	90%
Non	10%

Figure 8-1 : l'outil numérique comme outil d'aide à la compréhension scientifique

2.3.8.1 Items recueillis avec la question

La majorité des enseignants, soit un pourcentage de 90 %, ont avancé des réponses positives. Leurs réponses font ressortir, d'une part, des items liés à leurs endroits de travail (faculté et équipement), et d'autre part, des éléments relatifs à leurs compétences pour réussir dans une pratique intégrant le support numérique. Les raisons les plus évoquées sont reportées ainsi :

2.3.9 Contrôles perçus par les enseignants :

- Poursuivre une formation dans la conduite de l'enseignement ;
- Intégrer et renforcer l'utilisation des outils numériques ;
- Équipements suffisants ;
- Consacrer plus de temps pour préparer les cours.

2.3.9.1 Pensez vous qu'un enseignement qui intègre les nouvelles technologies de 'information et de la communication soit réellement plus efficace qu'un enseignement traditionnel ? Si oui dans quelle condition ?

- Justifiez vos points de vue !

Figure 9 : efficacité de la nouvelle technologie dans l'enseignement

Choix	pourcentage
Oui	80%
Non	20%

Figure 9-1 : intégration de la nouvelle technologie

2.3.9.2 Items recueillis de la question

80% des enseignants estiment que l'intégration des outils informatiques dans l'enseignement/apprentissage est efficace, et 20% seulement ne sont pas favorables à cela.

Soit deux enseignants ont répondu négativement, le premier justifie sa réponse en soulevant le problème de l'évaluation des capacités acquises chez l'étudiant.

Le second justifie son comportement défavorable à l'emploi des supports numériques par les points suivants :

- « on s'habitue aux tâches faciles » ;
- « on trouve l'information prête, on ne s'efforce pas à la rechercher » ;
- « on devient dépendant de la machine » ;
- « ça diminue le goût de la recherche personnelle ».

3. Interprétation des résultats

À partir des résultats recueillis auprès des enseignants ayant participé au questionnaire, ils nous montrent d'abord leur adhésion totale au projet de l'intégration des outils informatiques et numériques dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangères, d'ailleurs ce qui conforte cela est leur connaissance très bonne pour la majorité de l'outil informatique sur plusieurs niveaux, leurs comportements, leurs pratiques au niveau personnel et au niveau de leurs recherches. Nous avons constaté que la totalité des enseignants intèrent les TIC dans un usage professionnel, c'est-à-dire un usage leur permettant de rester en contact avec l'administration, ainsi que le préparation des cours pour l'enseignement des langues. Les TIC, quand elles sont utilisées pour des besoins professionnels, cela dit aussi qu'elles servent à des besoins académiques et scientifiques. Toutefois, les enseignants se retrouvent contraints de les utiliser malgré les problèmes relevant de littératies et fractures numériques. Selon Lefabre & Fournier (2014 : 41) :

L'enseignant traverse ce stade plus ou moins rapidement selon la source de motivation (curiosité, besoin ou obligation) et selon son expérience antérieure avec les TIC ; il maîtrise des rudiments techniques, rencontre des peurs et des insécurités à une perception d'un manque de temps pour utiliser les TIC et d'un manque d'accessibilité des outils technologiques. Il produit des documents, communique avec des collègues ou recherche de l'information concernant son travail.

En ce qui concerne les applications les plus visées, les enseignants affirment que la navigation dans Internet est en tête de la liste, suivie du courrier électronique, les moteurs de recherche ainsi que les forums. Ils utilisent également les blogs. Concernant l'introduction d'Internet dans l'enseignement, la majorité des enseignants sont en faveur d'enseigner par le biais de l'Internet, surtout avec le développement des ressources digitales et numériques ayant déclenché un enseignement en présentiel et à distance :

Le développement des ressources digitales a permis, surtout, d'intégrer un mode synchrone (en temps réel) à l'apprentissage en ligne, et non plus uniquement asynchrone (en différé), améliorant significativement son interactivité et par là son efficacité. Le mode synchrone permet de maintenir, comme en présentiel, la possibilité d'échanges en direct des apprenants entre eux et avec le formateur (par écrit, en audio et/ou en visuel) » (Jacquot & Hoffmann, 2021 : 42).

Ils pensent également que l'intégration d'Internet est primordiale et utile pour les domaines spécialisés. La plupart des enseignants chercheurs s'auto évaluent en tant qu'utilisateur en informatique. Les enseignants utilisent Internet d'abord, pour des besoins professionnels, et, en deuxième position pour des raisons scientifiques et académiques de la recherche. Ils se connectent pour préparer les cours, pour communiquer avec les collègues. Et pour le faire, la majorité des enseignants utilisent le courrier électronique.

Cette utilisation a pour objectif d'échanger des informations concernant les cours. Ils consultent également les sites Web parce qu'ils constituent des liens très riches en informations. La majorité des enseignants utilisent les moteurs de recherche. Les enseignants utilisent le plus souvent le support informatique parce que celui-ci est disponible et accessible. La majorité des enseignants pensent que l'intégration des TIC participe à améliorer la qualité de l'enseignement. Elles facilitent l'apprentissage, permettent un travail en autonomie, motive les étudiants et valorisent leurs recherches universitaires.

Les répondants ont souvent travaillé avec les autres collègues à partir de ressources Internet en discutant par e-mail sur des questions professionnelles.

Il est primordial de noter que les enseignants sont d'accord sur le fait d'intégrer l'Internet pour faciliter l'apprentissage, motiver les étudiants et valoriser leurs efforts. Ils sont en faveur à l'intégration des TIC à condition de les accompagner par des formations dispensées par les différents blogs et sites. Aussi, faut-il trouver des solutions aux problèmes associés à la maintenance des équipements informatiques et bureautiques.

4. Conclusion

Les résultats de la recherche démontrent que les enseignants sont sensibilisés aux difficultés de l'utilisation des supports numériques dans l'enseignement. En effet, ils sont contentieux de l'intérêt quant à l'intégration des outils numériques dans l'enseignement / apprentissage des langues étrangères. Ils font recours à Internet pour concevoir des cours et des activités pédagogiques. Ainsi, il a été remarqué que la majorité des enseignants utilise Internet pour la communication professionnelle. Beaucoup d'enseignants partent du principe qu'il est temps de s'adapter à ces usages numériques pour la réussite de la mission pédagogique. Toutefois, certains, en éprouvent une certaine résistance, qui pourrait être due à une difficulté ou non maîtrise en matière de littératie numérique. De même, durant notre analyse, les enquêtés ont considéré Internet comme un outil de développement des connaissances. Ceci dit que le rendement pédagogique de ces moyens numériques est en rapport indissociable avec la littératie numérique.

Ce faisant, il est temps de former les formateurs et les formés sur l'utilisation des applications et des plateformes pédagogiques. Car, un bon enseignant qui n'a pas une bonne maîtrise des TIC pourrait se trouver devant un écueil dans sa mission pédagogique. Aujourd'hui, il est possible d'assurer des formations et des enseignements à distance, d'où la nécessité d'introduire ces moyens en classes de langues étrangères.

En conclusion, cette recherche affirme que l'intégration de ces outils et leur généralisation dans l'enseignement supérieur demandent des efforts considérables en matière de formation des enseignants à la conduite des apprentissages intégrant les TIC. Une réussite de l'intégration de ces moyens technologiques dans les pratiques de travaux dirigés nécessite, entre autres, la sensibilisation aux aspects didactiques et humains de l'apprentissage.

5. Bibliographie

Abdullatif, A. (2015). Les pratiques numériques des étudiants de l'Université des Comores dans le processus d'apprentissage (Thèse de doctorat, Université Paris-Saclay).

Alain, N. (2009). Médias, information et communication. Paris : Ellipses.

Annes-Sophie, H. & Thomas, B. et al. (2010). Les médias. Paris : Ellipses.

Groupe de travail sur la planification du soutien à l'enseignement et à l'apprentissage intégrant les technologies de l'information et des communications. (2000). Plan d'intégration des technologies de l'information et des communications dans l'enseignement, l'apprentissage et la gestion académique : 2000-2003 . Université du Québec à Trois-Rivières.

Jacquot, T., & Hoffmann, S. (2021). Vers un monde digitalisé de la formation ? Apports des dispositifs diversifiés et exigences d'utilisation. *Projectics / Proyética / Projectique*, 29(2), 39-60. doi: 10.3917/proj.029.0039

Kharchi, L. (2017). Didactique des langues étrangères et TIC. Alger : OPU.

Lefabre, S. & Fournier, H. (2014). Utilisations personnelles, professionnelles et pédagogiques des TIC par de futurs enseignants et des enseignants. In RITPU. V. 11, n° 2, P.38-51.

Mucchielli, A. (2006). Etude des communications : Nouvelles approches. Paris : Armand Colin.

Annexes :

Questionnaire destiné aux enseignants des départements de français et d'anglais de l'Université Dr. Moulay Tahar de Saïda. Son objectif est d'apprécier le degré d'utilisation des outils informatique ainsi que l'intégration de ces outils dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères.

Questions :

1. Comment évaluez-vous vos connaissances en informatiques ?

- Très bonnes
- Bonnes
- Moyennes
- Faibles

2. Quelle utilisation faites-vous de l'outil informatique ?

- Utilisation des outils bureautiques pour créer des activités ;
- Utilisation d'internet ou de cédéroms pour recueillir des éléments pour préparer des cours.

Autre.

Précisez :

.....

3. Que représente internet pour vous?

- Actualiser son savoir et savoir-faire ;
- Développer son autonomie ;

- Le cours sur Internet est interactif.

4. Que pensez-vous de l'introduction de l'Internet dans l'enseignement apprentissage ?

5. L'intégration de cette technologie dans l'enseignement supérieur :

- Améliore la qualité de l'enseignement ;
- N'améliore pas la qualité de l'enseignement.

6. Qu'est-ce que vous utilisez : les chats, les forums, les blogs et le courrier électronique ?

7. Quels sont les besoins que vous voulez satisfaire en utilisant les réseaux internet ?

Vous pouvez cocher plusieurs réponses.

- Besoins professionnels ;
- Besoins scientifiques et académiques ;
- Besoins personnels et divertissement.

8. Vous sentez-vous capables de conduire des situations d'apprentissage pour la compréhension scientifique en intégrant l'utilisation de l'outil numérique ?

Si non, pourquoi ?

9. Pensez-vous qu'un enseignement qui intègre les nouvelles technologies de l'information et de la communication soit réellement plus efficace qu'un enseignement traditionnel ?

Si oui, dans quelle condition ?

Justifiez vos points de vue !

Comment citer cet article par la méthode APA:

Talbi, S-M & Bouhdjar, S. (2022). L'usage des TIC comme outil d'aide à la compréhension scientifique en milieu universitaire. *ATRAS*, XX (X), 5-15